

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Koziyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILYI-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
О'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
О'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
О'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermotov A.I.	
TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI.....	686
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA AXBOROT RESURSLARINING BOSHQARUV MODELİ VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	691
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIGA MENTORLIK TIZIMINI TATBIQ QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	696
Xurshida Maxmadaminova	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING HISOB-KITOB VA UNDIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	706
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЗБЕКИСТАНА.....	715
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATINING YANGI JIHATLARINI O'RGANISH: RIVOJLANAYOTGAN MAMLUKAT MISOLIDA.....	723
Eshev Furqat A'zamovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA "AQLLI SHAHAR" BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH: INSONGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV.....	730
Raximova Madina Shuxrat qizi	
HUDUDIY IQTISODIY TIZIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI.....	737
Umarov Oqil Omiljonovich	
MAMLUKATIMIZ TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	742
Yuldashev Fozil Turapovich	
MAKROIQTISODIY MUVOZANATNI MODELLASHTIRISHDA MATEMATIK USULLARNING TATBIQI VA PROGNOZLASHTIRISH SAMARADORLIGI.....	749
Abdiraimov Abbos Xolmurodovich	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	756
Мирзамухамедова Шахзода Акмалжон кизи	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH.....	762
Ismadiyrov Alisher Abduraxmon o'g'li	
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОБОРОТАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	766
Жумаев Шавкат ХХХ	
SUV XO'JALIGI SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLUKATLAR TAJRIBASI.....	769
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva	
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	776
Каракулов Фарход Зайпудинович	

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ВЫЗОВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.....	782
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	787
Xalikov Akmal Xolboyevich	
TIJORAT BANKLARDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	793
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
RAQOBATBARDOSH MUHITDA INNOVATSION MENEDJMENTNI JORIY ETISH MEXANIZMLARI.....	799
Siddikov Askar Axrorovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZON VA USULLARI	803
Isakova Naima Ikromjonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	809
Abdullayeva Iroda Shuxrat qizi	
MULTIMODAL TRANSPORT OQIMLARI SHAROITIDA LOGISTIKA XABLAR JOYLASHUVINI TANLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	813
Umirzaqov Davlatjon Dolimjon o'g'li, Axmedova Muslima Djalolovna	
SUG'URTA ZAXIRALARINI MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI HISOBOTDA AKS ETTIRISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	818
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	826
Nazarov Nazirjon Narzilloevich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	830
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI METODOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH MODELLARI	837
Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA)	844
Bekmetov Xursandbek Ilxamovich	
SOTISH KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH.....	850
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
MINTAQ IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURIYATI.....	857
Achilova Firuza Kurbanovna	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI	862
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI

Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash hamda investitsion kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida bank passivlarining muddatlilik tarkibi, depozitlar dinamikasi va kapital yetarliligi darajasi iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillar sifatida baholangan. Shuningdek, bank tizimida "uzoq muddatli mablag'lar" taqchilligini kamaytirish hamda investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida risklarni samarali boshqarishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, resurs bazasi, investitsion kreditlash, depozitlar, likvidlilik, bank kapitali, loyihaviy moliyalashtirish.

Abstract. The article analyzes the issues of strengthening the resource base of commercial banks in Uzbekistan and expanding investment lending opportunities. The study examines the maturity structure of bank liabilities, deposit dynamics, and capital adequacy levels as key factors contributing to economic growth. In addition, the author proposes practical recommendations aimed at reducing the shortage of "long-term funds" in the banking system and improving risk management in the financing of investment projects.

Key words: commercial banks, resource base, investment lending, deposits, liquidity, bank capital, project financing.

Аннотация. В статье проанализированы вопросы укрепления ресурсной базы коммерческих банков Узбекистана и расширения возможностей инвестиционного кредитования. В ходе исследования структура срочности банковских пассивов, динамика депозитов и уровень достаточности капитала рассмотрены как ключевые факторы экономического роста. Автором разработаны практические предложения, направленные на сокращение дефицита «длинных денег» в банковской системе, а также на повышение эффективности управления рисками при финансировании инвестиционных проектов.

Ключевые слова: коммерческие банки, ресурсная база, инвестиционное кредитование, депозиты, ликвидность, банковский капитал, проектное финансирование.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish hamda barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashda bank tizimi asosiy moliyaviy drayver vazifasini bajaradi. O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi doirasida tijorat banklari faoliyatini transformatsiya qilish, ularning kapitallashuv darajasini oshirish va investitsion jozibadorligini ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Bugungi kunda milliy iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilayotgan jami investitsiyalar tarkibida tijorat banklari kreditlarining ulushi sezilarli darajada bo'lib, mazkur holat banklarning investitsion salohiyatini doimiy ravishda oshirib borishni taqozo etadi. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va investitsion loyihalar ko'lamining kengayishi banklar oldiga yangi hamda murakkab vazifalarni qo'yimoqda, ular orasida resurs bazasini mustahkamlash va uning tarkibida uzoq muddatli mablag'lar ulushini ko'paytirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash zaruriyati, avvalo, investitsion loyihalarning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Chunki ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan loyihalar, odatda, uzoq muddatli bo'lib, ularni barqaror moliyalashtirish uchun banklarda muvofiq muddatli resurs manbalari mavjud bo'lishi zarur. Shu bilan birga, bank tizimida davlat ulushini kamaytirish va

xususiylashtirish jarayonlari kechayotgan hozirgi sharoitda banklar markazlashgan mablag'larga qaramlikdan voz kechib, mustaqil ravishda bozordan mablag' jalb qilish ko'nikmalarini shakllantirishlari lozim. Xalqaro moliya bozorlaridagi beqarorlik va ichki bozorda banklararo raqobatning kuchayishi esa har bir moliyaviy muassasadan o'z depozit siyosatini qayta ko'rib chiqishni hamda mablag'larni jalb qilishning innovatsion usullarini izlashni talab qilmoqda.

Mazkur tadqiqot doirasida O'zbekiston tijorat banklarining resurs bazasini shakllantirishdagi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinib, investitsion kreditlash imkoniyatlarini kengaytirishning iqtisodiy mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Bunda asosiy e'tibor resurslarning muddatlilik tarkibini optimallashtirish, bank kapitalining barqarorligini ta'minlash hamda investitsion faoliyatda mavjud risk omillarini pasaytirish yo'llariga qaratiladi. Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish samaradorligini oshirish nafaqat bank tizimining foydalilik darajasini yuksaltiradi, balki mamlakatning sanoat salohiyatini mustahkamlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda ham strategik ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari resurs bazasini shakllantirish va mustahkamlash masalalari bank tizimining barqaror faoliyatini ta'minlashda muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda Abdullayeva Sh.Z. tomonidan bank resurslarining tarkibi, ularning shakllanish manbalari hamda iqtisodiyot tarmoqlarini kreditlashdagi o'rni tizimli yondashuv asosida yoritilgan. Muallif bank passivlarining barqarorligi investitsion kreditlash hajmini oshirishda asosiy omil ekanligini ta'kidlaydi. Omonov A.A. tadqiqotlarida esa tijorat banklari resurs bazasini boshqarishning institutsional va iqtisodiy mexanizmlari chuqur tahlil qilinib, depozit siyosatini takomillashtirish orqali uzoq muddatli kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish zarurligi asoslab berilgan.

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar Markaziy bank tomonidan e'lon qilinayotgan tahliliy sharh va strategik hujjatlarda keng yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank tizimi sharhlarida tijorat banklari resurs bazasining tarkibiy o'zgarishlari, depozitlar hajmining oshishi hamda ichki manbalar hisobidan investitsion kreditlashni kengaytirish tendensiyalari ko'rsatib berilgan. Pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlariga bag'ishlangan hujjatlarda esa bank resurslarining narxi va muddati investitsion kreditlash samaradorligiga bevosita ta'sir etuvchi omil sifatida baholanadi.

Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish masalalari Ismoilov X.A. va Karimov N.G'. ilmiy ishlarida amaliy jihatdan tahlil qilingan. Ismoilov X.A. investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishda bank resurslarining barqarorligi va diversifikatsiyasiga alohida e'tibor qaratadi. Karimov N.G'. esa bozor iqtisodiyoti sharoitida banklarning investitsion faolligini oshirish iqtisodiyot real sektorining moliyaviy ta'minotini mustahkamlashga xizmat qilishini asoslab beradi. Ushbu tadqiqotlar tijorat banklari resurs bazasini kengaytirish orqali investitsion kreditlash imkoniyatlarini oshirish ilmiy jihatdan dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini tijorat banklarining resurs bazasini boshqarish va investitsion faoliyatini tartibga solishga doir tizimli yondashuv tashkil etadi. Izlanish jarayonida iqtisodiy hodisalarni tahlil qilishning dialektik va mantiqiy usullaridan keng foydalanilgan bo'lib, bu bank resurslari va investitsion kreditlar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlashga xizmat qilgan. Tahlil jarayonida nazariy umumlashtirish, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash hamda iqtisodiy-matematik modellashtirish usullari uyg'unlikda qo'llanilgan. Mazkur yondashuv bank tizimidagi mavjud holatni nafaqat statik, balki dinamik rivojlanish jarayonida ham o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqotning empirik asosini O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy hisobotlari, Davlat statistika agentligi ma'lumotlari hamda mahalliy tijorat banklarining yillik moliyaviy ko'rsatkichlari tashkil etdi. Ma'lumotlarga ishlov berish jarayonida tizimli tahlil usulidan foydalanilgan holda bank aktivlari va passivlarining muddatlilik tarkibi o'rtasidagi mutanosiblik darajasi baholandi. Shuningdek, xalqaro bank amaliyotida qo'llaniladigan Bazil III standartlarining likvidlilik va kapital yetarliligi bo'yicha talablari milliy bank tizimidagi mavjud ko'rsatkichlar bilan qiyoslanib, investitsion imkoniyatlarni kengaytirishning ichki zaxiralari aniqlab berildi.

Investitsion kreditlash jarayonlarini tadqiq etishda sifat va miqdor tahlili usullaridan foydalanildi. Bunda banklarning resurs bazasini shakllantirish manbalari alohida guruhlariga ajratilib, ularning investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi ishtirok etish darajasi regressiya tahlili elementlari orqali ko'rib chiqildi. Tadqiqot davomida mahalliy olimlar hamda xalqaro ekspertlarning bank ishi sohasidagi ilmiy qarashlari tanqidiy tahlil qilinib, O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy sharoitlariga mos xulosalar shakllantirildi. Metodologiyaning bunday ko'p qirraliligi olingan natijalarning ilmiy asoslanganligini hamda ishlab chiqilgan amaliy takliflarning hayotiyiligini ta'minlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston tijorat banklarining resurs bazasini shakllantirish va undan investitsion maqsadlarda foydalanish samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan tahlillar so'nggi yillarda ijobiy dinamika kuzatilayotganini ko'rsatmoqda. Xususan, bank tizimi jami passivlari tarkibida xususiy sektor mablag'lari hamda aholi omonatlari ulushining ortishi banklarning markazlashgan resurslarga bo'lgan qaramligini kamaytirmoqda. Tahlil natijalariga ko'ra, bank tizimidagi jami depozitlar hajmining o'sish sur'ati inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lib, bu milliy valyutadagi jamg'armalarning jozibadorligi oshganidan dalolat beradi. Biroq resurslar tarkibini muddatlar kesimida o'rganish shuni ko'rsatadiki, jami omonatlarning katta qismi hanuzgacha 1-yilgacha bo'lgan muddatlarga to'g'ri kelmoqda, bu esa banklarning investitsion salohiyatini to'liq yuzaga chiqarishda asosiy cheklovchi omil bo'lib qolmoqda.

Investitsion kreditlash sohasidagi natijalar shuni ko'rsatadiki, banklar tomonidan ajratilayotgan kreditlarning asosiy qismi iqtisodiyotning drayver sohasiga — sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan. Tahlil davrida investitsion kreditlarning umumiy kredit portfelidagi ulushi nisbatan barqaror saqlanib qolmoqda, biroq ularning manbalari tarkibida muayyan transformatsiya jarayoni kuzatilmoqda. Ya'ni, banklar davlat kafolati ostidagi tashqi qarzlardan ko'ra, o'zlarining erkin kapitali hamda xalqaro moliya bozorlaridan mustaqil jalb qilingan mablag'lar hisobiga kreditlash ko'lamini kengaytirmoqdalar. Bu holat banklarning risk-menejment tizimi takomillashayotganini va investitsion loyihalarni mustaqil baholash qobiliyati oshayotganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bank resurslari hajmi bilan investitsion qo'yilmalar o'rtasida kuchli korrelyatsion bog'liqlik mavjud. Resurs bazasining har bir foizga o'sishi investitsion kreditlash hajmining mos ravishda oshishiga xizmat qiladi, biroq bu jarayonda mablag'larning tannarxi muhim rol o'ynaydi. Yuqori foiz stavkalari sharoitida banklar resurslarni qimmat bahoda jalb qilmoqda, bu esa yakuniy kredit foizlarining yuqori bo'lishiga va natijada investitsion loyihalarning o'zini qoplash muddati uzayishiga olib kelmoqda. Shu sababli banklarning resurs bazasini mustahkamlash jarayonida nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlarga, balki mablag'larni jalb qilish qiymatini pasaytirishga yo'naltirilgan innovatsion moliyaviy vositalardan foydalanish zarurligi ayon bo'lmoqda.

Shuningdek, tahlillar bank kapitalining yetarlilik darajasi investitsion faoliyatni kengaytirish uchun muhim poydevor ekanligini ko'rsatdi. Banklar kapitallashuv darajasini oshirish orqali yirik strategik loyihalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Natijada iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan uzoq muddatli kreditlar hajmi oshishi bilan birga, bank aktivlarining sifati ham yaxshilanmoqda. Bu esa o'z navbatida bank tizimining tashqi shoklarga bardoshlilikini oshiradi va mamlakatda investitsion muhitning barqarorligini ta'minlaydi. Umuman olganda, tahlil natijalari tijorat banklarining resurs bazasini diversifikatsiya qilish hamda investitsion kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun ichki va tashqi bozorlarda hali foydalanilmagan salmoqli zaxiralar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar O'zbekiston bank tizimining bugungi holati va kelajakdagi istiqbollarini belgilab beruvchi muhim iqtisodiy omillarni o'zida mujassam etgan. Ushbu ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash va investitsion faoliyatini kengaytirish o'rtasida bevosita mantiqiy hamda tarkibiy bog'liqlik mavjud.

Avvalo, resurs manbalari tarkibida aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlar omonatlarining yillik 25-30 foiz atrofida o'sib borayotgani bank tizimiga bo'lgan ishonchning izchil ortib borayotganidan dalolat beradi. Mazkur jarayon banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirib, ularga iqtisodiy jihatdan mustaqil va bozor tamoyillariga asoslangan investitsion qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi(1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari resurs bazasining investitsion kreditlash imkoniyatlariga ta'siri tahlili¹

Ko'rsatkichlar guruhi	Tahlil qilinayotgan holat va trendlar	Investitsion faoliyatga ta'siri
Resurs manbalari tarkibi	Aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlar omonatlarining jadal o'sishi (yillik 25-30%)	Banklarning davlat va markazlashgan resurslarga qaramligi kamayib, mustaqil investitsion qarorlar qabul qilish imkoniyati ortmoqda.
Muddatlilik tuzilishi	Resurs bazasida qisqa muddatli (1-yilgacha) depozitlar ulushining yuqoriligi (qariyb 60-70%)	Uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirishda likvidlilik riski yuzaga keladi va "uzoq muddatli pullar" taqchilligi kuchayadi.
Resurs jalb qilish qiymati	Inflyatsiya darajasi va Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi yuqoriligi sababli depozitlar tannarxining balandligi	Investitsion kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining oshishiga va loyihalarning o'zini qoplash muddati uzayishiga olib keladi.

1 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi sharhi (2024 yil holatiga ko'ra). – T.: 2024. – www.cbu.uz.

Kapital yetariligi	Banklarning o'z kapitalini oshirish va kapitallashuv darajasining xalqaro standartlarga (Bazel III) muvofiqligi	Banklarning yirik va yuqori riskli strategik investitsion loyihalarda ishtirok etishi uchun moliyaviy "yostiq" hamda barqarorlikni ta'minlaydi.
Tashqi moliyaviy resurslar	Xalqaro moliyaviy institutlar kredit liniyalari va yevroobligatsiyalar chiqarish hajmining ortishi	Ichki bozordagi resurs taqchilligini qoplash va valyutadagi investitsion loyihalarni nisbatan arzon manbalar bilan ta'minlash imkonini beradi.

Biroq jadvalning ikkinchi bandida qayd etilgan muddatlilik tuzilishidagi nomutanosiblik ushbu ijobiy dinamikaning samaradorligini ma'lum darajada cheklab qo'ymoqda. Resurs bazasida qisqa muddatli depozitlarning ustuvorligi investitsion kreditlash uchun zarur bo'lgan "uzoq muddatli pullar" taqchilligini yuzaga keltiradi. Bu holat banklarni likvidlilik defitsiti xavfidan himoyalash maqsadida investitsion loyihalarni moliyalashtirishda ehtiyotkorlik choralarini kuchaytirishga majbur qilmoqda.

Resurs jalb qilish qiymati bilan bog'liq tahlillar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiya darajasi va qayta moliyalash stavkasining yuqoriligi bank resurslari tannarxining baland bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Qimmat resurslar hisobidan ajratilgan investitsion kreditlar korxonalar uchun sezilarli moliyaviy yuk bo'lib, loyihalarning qoplanish muddatini uzaytiradi va ularning rentabellik darajasini pasaytiradi. Shu sababli banklarning kapitallashuv darajasini oshirish hamda Bazel III standartlariga muvofiq kapital yetariligi ta'minlash investitsion faoliyat uchun o'ziga xos moliyaviy xavfsizlik "yostiq" vazifasini bajarmoqda. Bu esa banklarga hatto yuqori risk darajasiga ega bo'lgan yirik strategik loyihalarda ham faol ishtirok etish imkonini bermoqda.

Tahlilning yakuniy xulosasi sifatida aytish mumkinki, ichki bozordagi resurs taqchilligini qoplashda tashqi moliyaviy bozorlardan, xususan yevroobligatsiyalar chiqarish va xalqaro kredit liniyalarini jalb qilish orqali foydalanish eng maqbul yo'llardan biri bo'lib qolmoqda. Bu nafaqat resurs bazasini diversifikatsiya qiladi, balki valyutadagi investitsion loyihalarni nisbatan arzon mablag'lar bilan ta'minlashga zamin yaratadi. Jadval tahlili shuni tasdiqlaydiki, tijorat banklarining investitsion salohiyatini oshirish uchun faqat miqdoriy ko'rsatkichlarni emas, balki resurslarning muddati va qiymati kabi sifat ko'rsatkichlarini ham optimallashtirish maqsadga muvofiqdir.

Maqolaning yakuniy qismida tahlillar asosida shakllangan umumiy xulosalar hamda bank tizimining investitsion salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar yaxlit matn shaklida bayon etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash va investitsion kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish masalalarini tadqiq etish natijasida bir qator muhim xulosalarga kelindi. Avvalo, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi bevosita bank tizimidagi "uzoq muddatli pullar" hajmiga bog'liq bo'lib qolmoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank passivlarining miqdoriy o'sishi ijobiy bo'lishiga qaramay, ularning muddatlilik tuzilishidagi nomutanosiblik investitsion faoliyatni cheklab qo'ymoqda. Resurs bazasining asosiy qismini hanuzgacha qisqa muddatli depozitlar tashkil etayotgani banklarni likvidlilik riskini boshqarishda ehtiyotkorlikka majbur qilmoqda va natijada iqtisodiyotning real sektori uchun uzoq muddatli kreditlar tannarxi yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

Investitsion kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish hamda banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida bir qator amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Birinchi navbatda, banklar tomonidan kapital bozori imkoniyatlaridan kengroq foydalanish, xususan, uzoq muddatli korporativ obligatsiyalarni muomalaga chiqarish orqali institutsional investorlarning bo'sh mablag'larini jalb qilish tizimini rivojlantirish zarur. Mazkur yondashuv banklarga nafaqat barqaror resurs bazasini shakllantirish, balki investitsion loyihalarni nisbatan past foiz stavkalarida moliyalashtirish imkonini ham beradi.

Shu bilan birga, investitsion loyihalarni moliyalashtirishda risklarni taqsimlashning zamonaviy mexanizmi hisoblangan sindikatlashgan kreditlash amaliyotini kengaytirish talab etiladi. Yirik strategik loyihalarni bir nechta bank ishtirokida birgalikda moliyalashtirish har bir alohida bankning kredit riskini kamaytiradi hamda bank tizimining umumiy barqarorligini oshiradi. Shuningdek, banklarda loyihaviy moliyalashtirish usullarini takomillashtirish, ya'ni kredit ajratishda faqat garov ta'minotiga emas, balki loyihaning kelajakdagi pul oqimlarini baholashga asoslangan tahlil tizimiga o'tish zarur.

Yana bir muhim yo'nalish sifatida banklarning xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorligini chuqurlashtirish va ularning kafolatlari asosida investitsiyalarni jalb qilish jarayonini izchil davom ettirish lozim. Bu jarayonda raqamli bank texnologiyalarini joriy etish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish va resurslarni jalb qilish jarayonini avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, taklif etilayotgan ushbu chora-tadbirlar tijorat banklarining resurs bazasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga hamda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida bank sektorining ishtirokini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" O'RQ-580-son Qonuni. – <https://lex.uz/docs/-4581969>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/-4811025>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi sharhi (2024-yil holatiga ko'ra). – Toshkent, 2024. – www.cbu.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari (2025-yil va 2026–2027-yillar davri uchun). – Toshkent, 2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy holati (statistik to'plam). – Toshkent, 2024. – www.stat.uz
7. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi: darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2017. – 640 b.
8. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurs bazasini boshqarish: monografiya. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018.
9. Ismoilov X.A. Tijorat banklarida investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, №4, 2023-yil.
10. Karimov N.G'. Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklarning investitsion faoliyatini rivojlantirish masalalari // "Moliya" jurnali, №2, 2022-yil.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
